

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

BAIFA INDAR ALI

Master Teacher I

MSU-Baloi (External Units)

Mindanao State University, Marawi City

zekeziaan@gmail.com

“DAGANGAN” (Paninda)

Samut' saring nasa tindahan na iba't ibang barayting pagpipilian
Tsokolate't kendi na bawat isa'y may kanya-kanyang lasa't katangian
Tsetseria't mga mamon na karaniwan panghimagas na pagkain
De Lata't *Noodles* na kasangga sa anumang oras na kailangan.

Literal na pagtitinday may ganap na kasiyahan
Sapagkat bawat benta'y may kwento't damdamin
Sa bawat transaksyon, may perang ilalaan
Sipag at tiyaga'y tanging puhunan.

Ngunit sa likod nito'y may kalungkutan
Tila lahat nalang ay itinulad sa *dagangan* (*paninda*)
Maging buhay man ng tao'y naging *dagangan* na rin
Sa bisa ng pananalapi, kayang tabingan ang katuturan.

Panahon ngayo'y pera'y makapangyarihan
Sa estado ng buhay may pagbabatayan
Yaman at dunong walang kapantayan
Sa buhay na ito, patungo sa kaganapan.

Realiidad ng buha'y praktikal
Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon
Pagbulay-bulayan muna at tamasain
Upang sa huli'y walang pag-aalinlangan.

Sa puso ko'y may mabigat na damdamin
Pagkawala ng mahal sa buhay,tila dagangan
Pinagtipunan na para bang may handaan
Sa dami ng bisita'y,pera'y aabutin.

Hindi maarok, sila'y nagkaisahan
lisa ang adhika, pagkadungis ang naging tuntungan
Mukha'y mapagkunwari, kadugo'y idinambana sa ambisyon
Gayunman,nangungusap kong labi'y pilit tinatakpan.

